

РАЗВИТИЕ СЕМАНТИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ В ТЮРКИЗМАХ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Им С.Б.

DSc, проф. кафедры современного
русского языка УзГУМЯ

Ташкент, Узбекистан

imsb1985@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19687168>

Аннотация. Тюркизмы в русском языке представляют, в основном, бытовизмы. Они называют новые, жизненно важные в повседневном быту реалии. Но, поддаваясь общей языковой тенденции, тюркизмы приобретают переносные значения и проникают в различные терминологические системы, а также в сферу отвлеченных понятий и представлений.

Ключевые слова: заимствования, западноевропеизмы, тюркизмы, Процесс заимствования тюркизмов происходил, в основном, путем устного общения, что определило характер их семантики. Они представляют, в основном, бытовизмы, которые называют новые, жизненно важные в повседневном быту реалии.

Предмет исследования составляют заимствования из тюркских языков, касающиеся быта. В работе рассматриваются особенности заимствования и употребления тюркоязычных слов. Словарный состав языка является наиболее подвижным, наиболее чувствительным конструктивным элементом языка. Процесс его формирования был длительным и сложным. По мнению известного лингвиста Р.А. Будагова, история слов – это не только история этимологий, но и история всего последующего их движения в языке и обществе. [2, с. 64]. Исконно русская лексика составляет более 90% слов, употребляющихся в русском языке. Она определяют своеобразие и самобытность русской речи, её глубокое национальное своеобразие.

В русской лексике русского языка выделяется генетически заимствованная лексика, или иноязычные слова – «слова, заимствованные из других языков» [3, с. 95]. В разные исторические периоды в русский язык проникали слова из других языков, что было обусловлено различными экстралингвистическими факторами: экономическими, культурными и политическими связями с другими народами. Все заимствования в русском языке могут быть разделены на две группы:

Заимствования из славянских языков, т.е. родственные, и заимствования из неславянских языков: тюркских, иранских, скандинавских, романских, германских и других языков.

Процесс заимствования осуществлялся письменным или устным путем.

Западноевропеизмы находят свое место в общественно-социальной, военно-дипломатической, научной и культурной сферах русской жизни. Они употреблялись «в обобщённом и нерасчленённом значении, из которого в дальнейшем выкристаллизовываются другие, более частные, конкретные, узкие значения и оттенки» [1, с. 255].

Тюркизмы же, в отличие от них, представлены преимущественно бытовыми наименованиями. В этом особенность их семантики. Они обозначали конкретные бытовые реалии широкого использования, например, *алмаз, алтын, арап, бахча, деньги*

колчан, шаровары, штаны, ярлык, карандаш, караул, тюфяк, тулуп, чадра, башмак и другие. Основной поток тюркизмов входил устным путём «приблизительно до конца XVIII в.» [4, с. 56], поэтому многим тюркизмам присущи варианты формы, например, *чемодан, чамадан, чумадан; армяк, ормяк, ярмяк; бахча, бохча, бакша, бокча; изюм, узум; амбар, анбар* и т.д.

Западноевропейские заимствования проникали «почти исключительно путём письменным – главным образом через такие сферы, как газета и научные стили речи». [3, с. 56]. Тюркизмам, как и западноевропейским заимствованиям, были свойственны изменения в семантике, способствующие выходу за пределы первоначальной сферы функционирования: происходит перемещение в сферу специальной терминологии. Западные европейские, будучи в большинстве своём обозначениями отвлеченных, зачастую научных понятий, начинают использоваться как конкретные, бытовые представления об этих понятиях, например, *квадрат, куб, цилиндр*. Тюркизмы, поддаваясь общей языковой тенденции, будучи по своей исходной семантике бытовыми словами, приобретают переносные значения и проникают в различные терминологические системы и в сферу отвлеченных понятий и представлений, например, *серьги* «украшение» – отростки у петуха и курицы под шейей; *колпак* «вид головного убора – *абажур*».

Для процесса заимствования западноевропейских терминов в некоторых случаях характерна дублетность, наименования, лексическая избыточность, например, *виктория – победа, фрагмент – отрывок*. Иным было положение с тюркизмами, которые, являясь названиями новых, жизненно важных в повседневном быту реалий, например, *сундук, амбар, чулки, тулуп, карман*, заполнили свободные места в системе наименований. Поэтому тюркизмы долгое время были единственным средством номинации. В дальнейшем, вживаясь в русский язык, тюркизмы обрастают переносными значениями. Явление лексической избыточности коснулось тюркизмов позднее, с притоком западноевропейских, которые в некоторых случаях сказались более жизнеспособными, что привело к образованию синонимических рядов: *башмак – ботинок; штаны – панталоны – брюки*.

В конце XVIII в. в лексико-семантической системе русского языка наблюдается процесс архаизации, утраты значений и самих лексем. В тюркизмах указанный процесс также нашёл своё отражение. Он распространяется прежде всего на старые заимствования, что связано с выходом из употребления ряда тюркизмов, предопределённое устареванием самой реалии, например, *епанча, тамга* (клеймо), *ям* (почтовая станция).

Большинство тюркизмов как средство номинации новых реалий первоначально функционировали в качестве нейтральных. В дальнейшем часть из них, являясь обозначениями предметов, устаревающих или устаревших, стала приобретать стилистическую окраску. Процесс устаревания реалии вызвал развитие у тюркизмов развитие отрицательно – оценочного значения, ср.: *кабак – шум, беспорядок; балахон – не по размеру широкая одежда; колпак – простак; тюфяк – вялый, нерасторопный человек, баран – глупый человек, упрямый человек*. Среди тюркизмов можно выделить три группы по степени освоенности:

1. Тюркизмы этой группы не ощущаются как чужеродные, представляют собой лексическое наследие русского языка, иностранное содержание которого выявляется только на уровне этимологии. К этой группе тюркизмов относятся такие слова, как *лошадь, товар деньги, чемодан, каблук*.

2. Тюркизмы этой группы представлены словами, которые также не воспринимаются как заимствования, но они не столь широко употребительны. Они преимущественно носят диалектный или разговорно-просторечный характер, например, *рундук – ларь, елань – поляна, кизяк – навоз* в форме кирпича, *саман – измельченная солома, бахилы – вид обуви*.

3. Особую группу представляют тюркизмы, которые имеют широкое распространение и довольно активное употребление, но сохранившие иноязычность, ввиду несвойственности русскому быту самих реалий. К ним относятся такие слова, как *папах, чапан, гарем*.

Таким образом, тюркизмы представляли, в основном, наименования, относящиеся к быту, и входили в русский язык путём устного общения, что предопределило вариантность форм. Однако, поддаваясь общей языковой тенденции, тюркизмы постепенно приобретают переносные значения и проникают в различные терминологические системы, а также в сферу отвлеченных понятий и представлений. Большинство тюркизмов как средство номинации новых реалий первоначально функционировали в качестве нейтральных. В дальнейшем некоторые из них, являясь обозначениями предметов, устаревающих или устаревших, стали приобретать стилистическую окраску с развитием отрицательно-оценочного значения. Можно сделать вывод о том, что взаимодействие славянских и тюркских языков на протяжении всей истории народов было настолько положительным и активным, что оставило глубокие следы в языке этих народов. Изучение тюркских заимствований и их интеграция в русский язык жизненно важно для улучшения нашего понимания лексических процессов, происходящих в языке, а также для углубления нашего понимания межкультурных связей и взаимодействий. Исследования в этой области способствуют развитию новых направлений в лексикографии, преподавании языка и укреплению связей между русской и тюркской культурами.

References:

1. Биржакова Е.Э., Воинова Л.А., Кутина Л.А. Очерки по исторической лексикологии русского языка XVIII века. Языковые контакты и заимствования. – Л.: Наука, 1972. – 431 с.

2. Будагов Р.А. История слов в истории общества. 2-е изд., доп. – М.: Добросвет – 2000, 2004. – 256 с.

3. Крысин Л.П. Иноязычные слова в современном русском языке. – М.: Наука, 1968. – 208 с.

4. Розенталь Д.Э., Теленкова М.Э. XI-XVIII. Словарь-справочник лингвистических терминов. – М.: Наука, 1985. – 399 с.